

LA INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

TOMO II

Eidec
EDITORIAL

LA INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

TOMO II

COLECCIÓN: RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

LIBRO DE ACTAS

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
MULTIDISCIPLINARIA – CIDIIM 2025

Coordinación Editorial

Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES

Escuela Internacional de Negocios y Desarrollo Empresarial de Colombia – EIDEC

Centro de Investigación Científica, Empresarial y Tecnológica de Colombia – CEINCET

Volumen No. 2

Primera Edición 2025

Editorial EIDEC

NIT: 900583173-1

Sello editorial: 978-958-53018

ISBN: 978-628-96831-8-9

DOI: <http://doi.org/10.34893/d3682-0195-9773-s>

Fecha Publicación: 13/06/2025

comiteeditorial@editorialeidec.com

www.editorialeidec.com

Colombia

CONTENIDO

1. EL IMPACTO DE LA GOBERNANZA CORPORATIVA EN EL CAPITAL INTELECTUAL

Jorge Enrique Chaparro Medina; Vivian Vanessa Vargas Mazuera; Isabel Cristina Rincón Rodríguez; Oscar Andrés Cortes Ortiz

2. HERRAMIENTAS DIGITALES Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Yolanda Lujano Ortega

3. BITÁCORAS DE PRÁCTICA Y REFLEXIÓN DOCENTE: SU APORTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD PROFESIONAL INCLUSIVA

María Teresa Gamito

4. GESTIÓN CON CONCIENCIA: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y AULA INVERTIDA PARA LA SOSTENIBILIDAD CASO DE ESTUDIO CENTRAL DE ABASTOS 2024

Claudia Patricia Diaz Galvis; Mónica Juliana Silva Gómez; Carlos Julio Escamilla Navarro; Johan Camilo Arboleda Diaz; Sandra Marcela Espitia González

EL IMPACTO DE LA GOBERNANZA CORPORATIVA EN EL CAPITAL INTELECTUAL

Jorge E. Chaparro Medina

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bogotá (Colombia)

jorgee.chaparro@unad.edu.co

Isabel Cristina Rincón Rodríguez

Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Bucaramanga (Colombia)

irincon5@udi.edu.co

Vivian Vanessa Vargas Mazuera

Universidad Santiago de Cali. Cali

(Colombia)

viviana.vargas00@usc.edu.co

Oscar Andrés Cortes Ortiz

Universidad Santiago de Cali. Cali (Colombia)

oscar.cortes03@usc.edu.co

Derivado del proyecto: Gobernanza corporativa y capital intelectual: Un análisis de su interdependencia y efectos organizacionales.

Institución financiadora: Recursos propios de los autores.

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

Los modelos de análisis factorial desempeñan un papel fundamental en la interpretación de las respuestas institucionales frente a eventos de riesgo, debido a su capacidad explicativa. Este estudio tuvo como objetivo contrastar un modelo que analiza la emergencia de dimensiones del gobierno corporativo en el contexto de la pandemia. Para ello, se llevó a cabo una investigación exploratoria basada en una revisión sistemática de la literatura entre 2020 y 2024, utilizando motores de búsqueda como Google Scholar y Microsoft Academic. Además, se complementó con la validación por expertos y una encuesta aplicada a 150 estudiantes de universidades en Colombia. Los hallazgos indican que la identidad corporativa actúa como un factor clave en la relación entre la gobernanza corporativa y el capital intelectual, representando así una respuesta estratégica de las universidades ante situaciones imprevistas derivadas de la pandemia. Finalmente, en comparación con el estado del arte, se analizan los alcances y limitaciones del modelo en contraste con otras investigaciones previas.

PALABRAS CLAVE: Gobernanza, capital intelectual, Modelo, Pandemia, Formación.

HERRAMIENTAS DIGITALES Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Yolanda Lujano Ortega

Universidad Nacional del Altiplano. Puno (Perú)
ylujano@unap.edu.pe

***Derivado del proyecto:** Herramientas digitales educativas y aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía de la Facultad de Educación - UNA Puno 2024.*

***Institución financiadora:** Recursos propios de los autores.*

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

Los cambios recientes en la educación superior son desafiantes e importantes; en ese sentido, impartir clases en un entorno sea presencial o virtual requiere de una cuidadosa preparación, dedicación y retroalimentación constante para que se produzca el aprendizaje significativo en los estudiantes (Gil, 2019). El uso de las TICs potencia la inteligencia de los estudiantes, en la que el reto está en conectar y relacionar las distintas herramientas y servicios para la labor docente. Además, es importante, el desempeño del maestro para manejar la acción donde se realice con reflexión, creatividad y aplicación en el contexto de las asignaturas. El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre las herramientas digitales educativas y el aprendizaje significativo en los estudiantes universitarios. La investigación es cuantitativa, no experimental de diseño correlacional; la técnica que se aplicó es la encuesta, el instrumento el cuestionario. Los resultados muestran que, el 51% de los estudiantes encuestados aseveran que los aprendizajes significativos tienen una alta relación con el uso de las herramientas educativas digitales, así mismo, con un coeficiente de Spearman $r_s=0.667$ y un p valor= 0.001, siendo menor que 0,05. En conclusión, el uso de las diferentes herramientas virtuales como recursos educativos se relaciona de forma positiva en el aprendizaje significativo de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Herramientas digitales, Aprendizaje significativo, Educación, TICs, Enseñanza.

BITÁCORAS DE PRÁCTICA Y REFLEXIÓN DOCENTE: SU APORTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD PROFESIONAL INCLUSIVA

María Teresa Gamito

Universidad de Deusto, Bilbao (España)

Universidad de Buenos Aires (Argentina)

María.gamito@bue.edu.ar

Derivado del proyecto: Tesis doctoral en educación por la Universidad de Deusto.

Institución financiadora: Recursos propios de la autora.

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

La construcción de la identidad profesional en futuros maestros es un proceso dinámico que requiere espacios de reflexión profunda sobre la práctica docente. En este contexto, la escritura de bitácoras o diarios de formación emerge como una herramienta clave para favorecer la toma de conciencia sobre la profesión y el rol docente. Este artículo presenta los resultados de una investigación doctoral que analiza el impacto de la escritura reflexiva en la formación de estudiantes de profesorado de nivel primario durante su residencia pedagógica. A partir de un estudio de caso con enfoque cualitativo, se examinaron 40 bitácoras de práctica y se aplicó un cuestionario, evidenciando que la escritura no solo permite un ejercicio introspectivo individual, sino que también adquiere una dimensión colectiva al ser compartida con pares. Los hallazgos destacan que esta práctica contribuye significativamente a la construcción de la identidad docente, permitiendo a los estudiantes articular su biografía con su futuro profesional, fortalecer su pensamiento metacognitivo y enriquecer su aprendizaje a través del diálogo con otros.

PALABRAS CLAVE: escritura reflexiva, identidad docente, formación del profesorado, bitácoras de prácticas, reflexión metacognitiva.

GESTIÓN CON CONCIENCIA: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y AULA INVERTIDA PARA LA SOSTENIBILIDAD CASO DE ESTUDIO CENTRAL DE ABASTOS 2024

Claudia Patricia Diaz Galviz

Universidad de investigación y desarrollo UDI Bucaramanga (Colombia)
cdiaz34@udi.edu.co

Mónica Juliana Silva Gómez

Universidad de investigación y desarrollo UDI Bucaramanga (Colombia)
msilva11@udi.edu.co

Carlos Julio Escamilla Navarro

Universidad de investigación y desarrollo UDI Bucaramanga (Colombia)
cescamilla1@udi.edu.co

Johan Camilo Arboleda Diaz

Universidad de investigación y desarrollo UDI Bucaramanga (Colombia)
jarboleda1@udi.edu.co

Sandra Marcela Espitia González

Universidad de investigación y desarrollo UDI Bucaramanga (Colombia)
sespitia2@udi.edu.co

Derivado del proyecto: Fortalecimiento en el aprendizaje significativo, la enseñanza, la investigación y el desarrollo de habilidades blandas en administradores de empresas a través de la estrategia aula invertida en el estudio sostenibilidad empresarial, auditoría ambiental y competitividad caso estudio Central de Abastos de Bucaramanga 2024.

Institución financiadora: Recursos propios de los autores.

Congreso Internacional de Investigación Multidisciplinario – CIDIM

RESUMEN

Este proyecto tiene como propósito fortalecer el aprendizaje significativo, la enseñanza, la investigación y el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes de Administración de Empresas, mediante la aplicación de la estrategia pedagógica del aula invertida. El estudio se enmarca en los temas de sostenibilidad empresarial, auditoría ambiental y competitividad, tomando como caso de análisis la Central de Abastos de Bucaramanga en el año 2024.

La metodología se basa en un enfoque mixto, con métodos cualitativos y cuantitativos, que permite medir el impacto de la implementación del aula invertida en el proceso formativo de los estudiantes. Las variables analizadas incluyen, como dependiente, el fortalecimiento del aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades blandas, y como independientes, la estrategia del aula invertida, el contenido temático y el entorno práctico empresarial.

Los resultados esperados apuntan a una mejora en la comprensión de los conceptos, el pensamiento crítico, la participación, el trabajo en equipo y la capacidad de aplicar conocimientos en contextos reales. El proyecto busca aportar a la innovación pedagógica en la educación superior y generar un modelo replicable para otras

instituciones educativas y disciplinas.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje significativo, aula invertida, sostenibilidad empresarial, habilidades blandas, estrategia.

CIDIM